

ДИСФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

¹ Сеит-Асан Л., ²Туйчибойев Ж. ³Юлдашева Н.

Чирчикский государственный педагогический университет

Актуальность исследование: Нейродегенеративные заболевания - группа болезней, медленно прогрессирующая наследственная или приобретенная патология нервной системы. Гормоны щитовидной железы (ТГ) обладают широким и важным спектром эффектов в центральной нервной системе, начиная с внутриутробного развития и продолжая на протяжении всей взрослой жизни. Гипотиреоз — клинический синдром, обусловленный стойким снижением уровня тиреоидных гормонов в организме. Диагноз гипотиреоза часто бывает несвоевременным, так как выявляемые на начальной стадии симптомы — крайне неспецифичны. Синдром гипотиреоза может имитировать различные нетиреоидные заболевания, что связано с полиорганностью поражений, обнаруживаемых в условиях дефицита гормонов щитовидной железы. Для диагностики гипотиреоза бывает достаточно определить концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина Т4. Измерение именно ТТГ считается наилучшим способом диагностики данного состояния. Основная задача лечения — восстановление нормальных физиологических функций всех органов и систем, нарушенных вследствие гипотиреоза.

Гормоны щитовидной железы (ТГ) обладают широким и важным спектром эффектов в центральной нервной системе, начиная с внутриутробного развития и продолжая на протяжении всей взрослой жизни. Заболевания щитовидной железы являются одной из основных причин когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера (БА).

Целью исследования является изучение отдельных показателей углеводного обмена при разном уровне тиреоидных гормонов на

экспериментальной модели нейродегенеративного состояния (НДС) с симптомами болезни Альцгеймера (МА).

Учитывая выше приведенные данные, целью настоящей работы явилось исследование отдельных показателей углеводного обмена при разном уровне тиреоидных гормонов на экспериментальной модели нейродегенеративного состояния с симптомами болезни Альцгеймера (МА).

Материалы и методы: Мониторинг за воспроизведением МА производили еженедельно, измерением веса животных, поведенческих тестов и определением отдельных биохимических параметров углеводного и липидного обмена. После достижения среднего уровня глюкозы и гликированного гемоглобина в крови 7-8 ммоль и более 7% соответственно, а также повышение содержания холестерина и триглицеридов экспериментальной группе животных интраназально вводили нейротоксин в дозе 3 мг на кг веса в течение 5 дней. Через 10 дней животных декапитировали, соблюдая международные правила гуманного отношения к животным и извлекали биологические материалы.

Результаты исследования: концентрация 3,5,3'-трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови животных активной группы составляла $2,39 \pm 0,19$ нмоль/л против $2,48 \pm 0,22$ нмоль/л у контрольных животных, а у животных с МА составляла $2,53 \pm 0,19$. А содержание свободного тироксина (сТ4) – $82,33 \pm 5,21$ нмоль/л и $84,72 \pm 6,00$ нмоль/л соответственно, а у животных с МА составляла $86,13 \pm 7,11$ нмоль/л. Животным 3-й экспериментальной группы вводили мерказолил уже из расчета 1 мг на 100 г массы тела в течение 21-х суток. Как и следовало ожидать, животные легко переносили столь малую дозу тиреостатика: как в физическом статусе крыс, так и в их поведении не было замечено явных отклонений.

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что при введении мерказолила белым крысам в среднесуточной дозе 5 мг/100 г и ниже в течение 21-х суток развитие симптомов гипотиреоидного состояния достигается при минимальных побочных эффектах исследуемого тиреостатика.

Список использованной литературы:

1. Сеит-Асан, Л. (2022). ПРИЗНАКИ ТИРЕОТОКСИКОЗА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АЛЬЦГЕЙМЕРА. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(13), 988-992.
2. Сеит-Асан, Л. С. (2022, November). ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АЛЬЦГЕЙМЕРА НА ФОНЕ ГИПОТЕРИОЗА. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 10, pp. 270-275).
3. Редактор журналов и конференций. (2022, 27 декабря). ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ВАТ С СИМПТОМАМИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА НА ФОНЕ ГИПОТИРЕОЗА. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KYHNU>
4. Юлдошова, Н. А., Нурбоева, Ш. О., Рахматуллаева, А. К., & Сафаров, И. В. (2022). КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ЛИПИДОВ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ РОДОВ CHLOROCOCCUM И SCENEDESMUS, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ВОДОЕМАХ УЗБЕКИСТАНА. *Современная биология и генетика*, 1(1), 21-29.
5. Olimova Shohsanam, Tuychiboev Jakhongir, Shodiev Nozim, Mamadaliyeva Shohista, Ergashev Nurali, & Yusupova Umidahon (2021). THE QUERCETIN AND DIHYDROQUERCETIN EFFECT ON SMALL INTESTINE ENZYMES IN CASE OF HYPOTHYROIDISM. *Universum: химия и биология*, (5-2 (83)), 66-73.
6. Муҳаммаджон Абдувалиевич Мустафакулов, Жасурбек Соибжон Ўғли Мирзакулов, Хусен Кувондик Ўғли Баҳодиров, Жаҳонгир Исмоилжон Ўғли Туйчибойев, Моҳимбону Абдуманнон Қизи Равшанова, & Гулшода Озат Қизи Қаландарова (2023). ГИПОТИРЕОЗ МОДЕЛИДА КАЛАМУШ ЖИГАРИ АНТИОКСИДАНТ ТИЗИМИГА АЙРИМ ПОЛИФЕНОЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ. *Academic research in educational sciences*, 4 (1), 390-398.